

GOVERNANÇA PÚBLICA NO BRASIL: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE DESAFIOS E MODELOS DE GESTÃO³⁸

 DOI: 10.5281/zenodo.17459482

Alessandro de Souza Reis

Graduado em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal de Rondônia, Campus Ariquemes (2022). Cursando Graduação em Gestão Pública - IFRO, Campus Jaru. Especialista em Ensino de Ciências da Natureza (2024) – UFPI. Professor mediador do curso de pós-graduação em gestão na Educação Profissional e Tecnológica do IFRO. Email; alessandro.reis2308@gmail.com. <http://lattes.cnpq.br/8802121705087670>.

Iveltyma Roosemalen Passos Ibiapina

Professor efetivo do Instituto Federal de Rondônia - Campus Jaru. Doutorando em Administração pela Universidade Estadual do Ceará. Mestre em Administração e Controladoria pela Universidade Federal do Ceará (2019) com mobilidade internacional de 6 meses na Hochschule Bremen (HSB) na Alemanha. Pesquisador do LESS - Laboratório de Estudos em Estratégias para a Sociedade Sustentável. Graduado em Administração pela Universidade Federal do Ceará (2016). Atuei como professor substituto no IFCE - Campus Ubajara (2019). Atuei como professor da Faculdade de Gestão e Negócios (FGN - Fortaleza) (2020-2021). Atuei como bolsista de Iniciação Científica do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/. Email; iveltyma.ibiapina@ifro.edu.br. <http://lattes.cnpq.br/3345076826368298>.

RESUMO

A governança pública no Brasil é um tema de grande importância para uma administração eficiente, transparente e ética. O objetivo é garantir que as decisões e ações no setor público atendam às necessidades da sociedade. A governança envolve processos e mecanismos para alinhar o interesse coletivo. Nesse contexto, o

³⁸ Artigo apresentado ao curso de Tecnologia em Gestão Pública do Instituto Federal de Rondônia-Campus- Jaru-Rondônia, como parte integrante da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso - 2025.

objetivo do presente estudo é realizar uma revisão bibliográfica sobre os principais desafios e modelos de gestão adotados na governança pública brasileira. A pesquisa foi do tipo bibliográfica, de natureza exploratória, com abordagem qualitativa. Utilizou-se levantamento bibliográfico em bases como Periódicos Capes, SciELO e Google Acadêmico. A análise foi feita por categorização temática. Os resultados mostraram que a governança pública no Brasil enfrenta desafios como burocracia excessiva e corrupção. A adoção de práticas de governança baseadas em transparência, ética e inovação pode melhorar a gestão pública. A governança colaborativa e o uso de tecnologias de informação são essenciais para a eficiência administrativa. A governança pública é essencial para uma administração que responda eficientemente às necessidades da sociedade. Os resultados reforçam a importância de práticas de governança para melhorar a gestão pública no Brasil.

Palavras-chave: Administração pública; transparência; inovação; Brasil.

ABSTRACT

Public governance in Brazil plays a crucial role in ensuring efficient, transparent, and ethical public administration. Its purpose is to align governmental decisions and actions with the needs of society through processes and mechanisms that prioritize the collective interest. This study aimed to conduct a literature review on the main challenges and management models adopted in Brazilian public governance. The research was bibliographic, exploratory in nature, and qualitative in approach, using sources such as Capes Journals, SciELO, and Google Scholar. Data analysis was carried out through thematic categorization. The findings indicate that Brazilian public governance faces challenges such as excessive bureaucracy and corruption. However, the adoption of governance practices grounded in transparency, ethics, and innovation can enhance public management. Collaborative governance and the use of information technologies emerge as essential strategies for administrative efficiency. The results highlight the importance of strengthening governance practices to improve public management in Brazil.

Keywords: Public administration; transparency; innovation; Brazil.

1. INTRODUÇÃO

A governança pública no Brasil é um tema de grande importância, especialmente no cenário atual, em que se busca uma administração pública mais eficiente, transparente e que atenda às melhores necessidades da sociedade. De acordo com Guedes (2021), o conceito de "Governança" teve sua origem no setor privado, especialmente com a Governança Corporativa, em meio às transformações dos anos 90. De acordo com Matias-Pereira (2010), embora o termo tenha surgido no contexto privado, seus princípios fundamentais, como transparência, equidade, cumprimento de normas, prestação de contas e conduta ética, podem ser igualmente aplicados em organizações do setor público, considerando as devidas particularidades.

A governança pública envolve a maneira como as políticas são formuladas, como os recursos públicos são geridos e como o governo se relaciona com a população e com outras instituições. Trata-se de um processo que busca alinhar eficiência administrativa e legitimidade social, garantindo que as decisões sejam orientadas pelo interesse coletivo (Pereira, 2010).

No entanto, apesar dos avanços em algumas áreas, o Brasil ainda enfrenta muitos desafios, como a falta de eficiência na gestão pública, a burocracia excessiva e a transparência limitada nas ações governamentais (Matias-Pereira, 2014). Embora existam diversos estudos sobre governança no setor público, há pouca abordagem de forma sistemática à aplicação de modelos de governança em órgãos específicos da administração pública federal brasileira (Cruz; Silva; Santos, 2021).

Muitos estudos focam na governança corporativa ou em exemplos de outros países, enquanto a análise aprofundada da realidade brasileira ainda é limitada (Bresser-Pereira, 1997). Além disso, há uma carência de pesquisas que mostram como a governança pode ser eficaz nas diversas esferas de poder, considerando as especificidades do contexto social, político e econômico brasileiro (Abrucio; Pedroti; Pó, 2010). A governança, nesse sentido, deve ser compreendida não apenas como um modelo de gestão, mas como um processo adaptado às condições históricas e institucionais do país (Kettl, 2015).

Diante do cenário exposto, surge a seguinte questão de pesquisa: como os modelos de governança pública têm sido aplicados na administração pública federal brasileira e quais são os principais desafios e resultados dessa implementação para a eficiência na gestão pública? Este trabalho tem o objetivo de realizar uma revisão bibliográfica sobre os principais desafios e modelos de gestão adotados na governança pública brasileira.

O intuito é entender como os modelos de gestão pública têm sido aplicados no Brasil, quais são os principais obstáculos que dificultam a implementação de políticas mais eficazes e como a governança pode ser aprimorada. Vamos também discutir inovações na área, como a governança digital, e como as novas tecnologias podem ajudar a melhorar a gestão pública, tornando-a mais transparente e acessível para todos. Ao investigar esses aspectos, espera-se contribuir para uma reflexão sobre como o Brasil pode melhorar sua administração pública, aumentar a eficiência dos serviços prestados ao cidadão e fortalecer a confiança nas instituições públicas.

2. METODOLOGIA

A pesquisa é do tipo bibliográfica, de natureza exploratória, com abordagem qualitativa. O objetivo é revisar e analisar informações já publicadas sobre governança na administração pública e no setor público, buscando compreender os princípios e práticas desse tema. Segundo Gil (2008), esse tipo de pesquisa é essencial para levantar e consolidar o conhecimento existente, além de identificar possíveis lacunas para estudos futuros.

A presente pesquisa caracteriza-se como um ensaio teórico, uma vez que busca discutir, de forma crítica e reflexiva, a governança pública no Brasil a partir de referenciais teóricos e conceituais já consolidados na literatura. Segundo Meneghetti (2011), o ensaio teórico permite a construção de conhecimento científico por meio da análise interpretativa, da argumentação e da síntese de ideias, sem se restringir apenas à aplicação empírica. Dessa forma, o estudo prioriza a exploração de conceitos, modelos e desafios associados à governança pública, buscando identificar contribuições relevantes para o avanço da discussão acadêmica sobre o tema.

O método utilizado foi o levantamento bibliográfico, com coleta e organização de dados provenientes de fontes secundárias, como artigos científicos, teses e dissertações disponíveis nas bases *Periódicos Capes*, *SciELO* e *Google acadêmico* publicados nos últimos dez anos que abordam a aplicação de governança no setor público no Brasil, excluindo textos que não abordem diretamente a proposta temática.

A escolha desse método segue as orientações de Severino (2007), que destaca sua relevância para estruturar teoricamente uma pesquisa. As fontes de dados serão exclusivamente secundárias, compostas por produções acadêmicas que atendam aos critérios de relevância e confiabilidade. O instrumento de coleta será uma revisão sistemática da literatura, que incluirá a leitura crítica e criteriosa dos textos encontrados nas bases de dados.

A amostra é formada por textos em português que abordam diretamente os temas “governança na administração pública” e “governança no setor público”. Textos de revisão e publicações em outras línguas foram excluídos para garantir a aplicabilidade dos dados. A técnica de coleta será a análise documental, realizada por meio de uma leitura detalhada dos textos selecionados. Como base para análise dos dados, será aplicada a categorização temática, seguindo a metodologia de Bardin

(2011), que organiza e interpreta as informações para construir conclusões fundamentadas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Conceito de Governança Pública

A governança pública refere-se ao conjunto de processos, práticas e mecanismos que garantem que as decisões e ações no setor público sejam conduzidas de maneira eficiente, ética e participativa, promovendo o interesse coletivo (Bezerra, 2018). Essa abordagem vai além da administração tradicional, envolvendo a interação entre governo, sociedade civil e setor privado.

A governança tem sua gênese quando os proprietários passaram a exercer a gestão à distância de suas propriedades, bens e investimentos, delegando a terceiros autoridade e poder para administrar o capital em questão (Brasil, 2014).

Conforme apontam Álvares, Giacometti e Gusso (2008), sua origem remonta à década de 1930, período em que se evidencia o afastamento entre propriedade e controle, um período marcado pela crescente separação entre a propriedade e o controle das organizações. Esse distanciamento ocorreu principalmente devido à complexidade das grandes empresas e à necessidade de gestores profissionais para administrá-las, enquanto os proprietários, geralmente acionistas, permaneciam mais afastados das operações cotidianas. Esse cenário trouxe novos desafios, como a necessidade de estabelecer mecanismos de supervisão e transparência, a fim de garantir que os gestores atuassem no melhor interesse dos proprietários, marcando o início da reflexão sobre práticas de governança.

De acordo com Kissler e Heidemann (2006, p. 480), “[...] não existe um conceito único de governança pública [...]”. Segundo Matias-Pereira (2019), a governança pública no Brasil está intimamente ligada à busca por transparência, responsabilização e participação social, que são princípios fundamentais para alcançar uma gestão pública eficiente e democrática. A governança surgiu a partir do momento em que os proprietários começaram a administrar suas propriedades, bens e investimentos de forma remota, transferindo a terceiros a autoridade e o poder para gerir o capital envolvido (Brasil, 2014).

De acordo com Buta e Teixeira (2020), o conceito de governança carrega diferentes significados e tem suas raízes nos estudos da teoria da agência, que

investigam a separação entre propriedade e controle como uma estratégia para aumentar a eficiência das organizações. A boa governança é essencial para garantir que uma organização funcione de maneira eficiente, transparente e alinhada aos seus objetivos.

O destaque dado pelo TCU (Brasil, 2014) à importância de avaliar tanto o desempenho quanto a conformidade reflete a necessidade de monitoramento contínuo para assegurar que as práticas organizacionais estejam de acordo com as normas e entreguem resultados esperados. Essa visão, corroborada por Lindsay, Osborne e Bond (2014), reforça que a governança não é apenas sobre controle, mas também sobre promover melhorias contínuas, sustentabilidade e confiança nas relações entre as partes interessadas.

A Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR), criada pelo governo federal do Brasil, tem como objetivo estabelecer diretrizes e práticas voltadas à governança corporativa e à administração das participações societárias da União em empresas estatais.

Em seu artigo primeiro, a CGPAR define a governança como um conjunto de práticas de gestão que integram as interações entre acionistas, conselhos de administração e fiscal (ou órgãos equivalentes), diretoria e auditoria independente. Essas práticas visam otimizar o desempenho organizacional, assegurar os direitos das partes interessadas e promover transparência e equidade, buscando maximizar os resultados econômicos e sociais das empresas estatais federais (Brasil, 2007).

A definição do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), (2015) ressalta que a governança vai além de ser um conjunto de regras; ela funciona como um sistema dinâmico que orienta a organização em sua busca por boas práticas. Isso implica em um processo contínuo de direção e monitoramento, com foco na melhoria das práticas empresariais.

O objetivo é que os princípios de governança se tornem não apenas diretrizes abstratas, mas recomendações claras e práticas que as organizações possam implementar de forma objetiva, visando sempre a transparência, a equidade e a eficiência na gestão. Esse enfoque também reforça a ideia de que a governança deve ser um meio de garantir a sustentabilidade e o sucesso a longo prazo das organizações.

Portanto, a governança corporativa é essencial para garantir que as organizações operem de maneira eficiente, transparente e responsável. Tanto a

CGPAR quanto o IBGC destacam a importância de práticas de gestão que promovam a boa administração, a proteção dos direitos das partes interessadas e a maximização dos resultados. Ao adotar esses princípios, as organizações podem alcançar um desempenho sustentável e garantir a confiança de todos os envolvidos.

3.2 Desafios de Governança Pública no Brasil

Conforme Ribeiro Filho e Valadares (2017), o conceito de governança encontra suas bases no Brasil por intermédio da Emenda Constitucional (EC) nº 19, de 04 de junho de 1998. Essa emenda incluiu no artigo 37 da Constituição Federal (CF) de 1988 o princípio da eficiência, visando mitigar os resquícios patrimonialistas e burocráticos presentes na administração pública brasileira (Brasil, 1988).

No contexto brasileiro, a governança pública enfrenta desafios estruturais e conjunturais. De acordo com Pires (2021), os principais obstáculos incluem a corrupção, a burocracia excessiva e a falta de planejamento estratégico de longo prazo. Além disso, a desigualdade socioeconômica e as diferenças regionais dificultam a implementação de políticas públicas uniformes e eficazes (Oliveira, 2020).

A ausência de mecanismos robustos de controle social e de integração entre os diferentes níveis de governo também são fatores que comprometem a qualidade da governança no país (Campos, 2017). O governo brasileiro tem implementado diversas iniciativas voltadas à melhoria da gestão pública, conforme as diretrizes da Carta de Brasília. Essas ações incluem a recomposição da força de trabalho, a criação de novas carreiras e a busca pela profissionalização dos cargos de direção na administração pública federal.

Desde 2003, a gestão de pessoas tem sido central para o fortalecimento da capacidade da burocracia federal, com foco em setores carentes e no atendimento das crescentes demandas do país. A política de recomposição visa garantir melhores condições institucionais, priorizando áreas como educação e programas sociais, além de reforçar órgãos de controle e segurança (Moraes, 2009).

De acordo com Nascimento (2010), o modelo de administração pública patrimonialista caracteriza-se pela ausência de distinção entre os limites do público e do privado, onde os funcionários são tratados como membros da nobreza e o patrimônio do Estado se confunde com o do soberano, sendo marcado pelo nepotismo e pela corrupção.

3.4 Modelos de Gestão na Administração Pública Brasileira

A administração pública brasileira tem transitado por diferentes modelos de gestão ao longo das décadas. O modelo burocrático, inspirado no paradigma weberiano, predominou durante grande parte do século XX, sendo caracterizado por personalidade, formalização e centralização (Maximiano, 2020).

Contudo, nas últimas décadas, o modelo gerencial, com foco em eficiência, resultados e qualidade nos serviços públicos, ganhou destaque, especialmente após a Reforma do Estado de 1995 (Bresser-Pereira, 1997).

O modelo burocrático, especialmente o weberiano, passou a ser alvo de severas críticas por sua suposta ineficiência, lentidão, estilo autorreferencial e desconexão com as necessidades dos cidadãos, sendo considerado inadequado para o contexto institucional contemporâneo (Barzelay, 1992).

Já modelo burocrático weberiano, amplamente adotado nas administrações públicas ao longo do século XX, é atribuído ao sociólogo Max Weber, que analisou e sintetizou suas principais características. Esse modelo também é denominado *progressive public administration* (PPA) na literatura inglesa, referindo-se às reformas que ocorreram nas administrações públicas dos Estados Unidos durante os séculos XIX e XX, no período conhecido como a *progressive era* (Hood, 1995).

O governo federal tem buscado intensificar o foco nas ações essenciais, priorizando a satisfação do cidadão. Para isso, busca eliminar sobreposições de ações e estabelecer mecanismos mais eficazes de coordenação, com o objetivo de reduzir custos sem comprometer a quantidade e a qualidade dos serviços prestados (Moraes, 2009).

Mais recentemente, o modelo de governança pública, com ênfase em redes colaborativas e participação social, foi promovido como alternativa para superar as limitações dos modelos anteriores (Salm & Menegassi, 2018). Esse modelo busca integrar os atores envolvidos no processo público de formulação e execução de políticas, promovendo uma gestão mais horizontal e transparente.

A ideia de que um dos maiores desafios do setor público brasileiro é de natureza gerencial levou à busca por um modelo de gestão focado em resultados e orientado para o cidadão. Um exemplo de modelo de maturidade da gestão é o Modelo

de Excelência em Gestão Pública - MEGP, mantido pela Secretaria de Gestão do antigo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (Brasil, 2023).

Esse modelo foi criado com base em padrões internacionais que representam o "estado da arte" da gestão contemporânea. Para manter o modelo atual, é necessário aperfeiçoá-lo continuamente. Tanto o (ligação indisponível) quanto o MEGP são modelos voltados para a maturidade da governança e da gestão, reunindo elementos necessários para um padrão gerencial de classe mundial. Eles oferecem parâmetros para avaliação e melhoria dos sistemas de gestão em órgãos e entidades públicos (Brasil, 2023).

O objetivo principal do (ligação indisponível) é contribuir para o aumento da maturidade da governança e da gestão, focando na gestão de órgãos que operam com recursos de transferências da União, visando aprimorar a efetividade na entrega de valor público à sociedade brasileira.

3.5 Práticas de Governança que contribuem para a Melhoria da Gestão Pública

A governança pública pode ser compreendida como um sistema composto por mecanismos e princípios que as instituições possuem para auxiliar a tomada de decisões e para administrar as relações com a sociedade, alinhado às boas práticas de gestão e às normas éticas, com foco em objetivos coletivos.

No âmbito da política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, esse tema encontra respaldo no Decreto nº 9.203, de 22/11/2017 (com alterações do Decreto nº 9.901/2019), cujo art. 2º traz o conceito de "*Governança pública - Conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade*". Dentre os princípios da governança pública podem ser considerados: capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas e responsabilidade, e transparência.

Já em relação aos mecanismos para o exercício da governança pública, podem ser mencionados: liderança, estratégia e controle. As diretrizes da governança pública são apresentadas no art. 4º do Decreto 9.203/2017, que dispõe sobre direcionar ações para a busca de resultados para a sociedade, promover a simplificação administrativa, monitorar o desempenho, dentre outras.

A governança pública reúne, portanto, ações pautadas em princípios para que órgãos e entidades, por meio de suas lideranças, direcionem estrategicamente seus esforços para o alcance de resultados positivos à sociedade. Esses resultados visam, por sua vez, à entrega, de forma desburocratizada, de serviços públicos de excelência aos cidadãos. Assim, órgãos e entidades da Administração Pública devem desenvolver suas estratégias e políticas, usando os mecanismos disponíveis como a eficiência, a eficácia e a efetividade, para a oferta de serviços públicos para a sociedade (Brasil, 2017).

Nesse sentido, o Decreto nº 9.203/2017 enuncia que cabe à alta administração dos órgãos e das entidades implementar e manter mecanismos, instâncias e práticas de governança em consonância com os princípios e as diretrizes constantes nesse normativo. Ao longo da história, as mudanças sociais e econômicas têm impulsionado a busca por excelência, transparência e maior participação nas ações governamentais, aspectos fundamentais para alcançar a eficácia na gestão pública, conforme discutido por Monteiro e Hammes (2014).

A adoção de práticas de governança baseadas em transparência, ética e inovação tem sido apontada como essencial para melhorar a gestão pública no Brasil. Entre as práticas mais relevantes, destaca-se o fortalecimento dos mecanismos de controle interno e externo, como os Tribunais de Contas e as Ouvidorias (SILVA, 2021).

A implementação de tecnologias de informação e comunicação (TICs) também desempenha um papel crucial, facilitando o acesso à informação e a participação cidadã (Carvalho, 2020).

Além disso, iniciativas como o orçamento participativo e a parceria público-privada (PPP) têm se mostrado eficazes para ampliar a eficiência e a inclusão nas políticas públicas (Fonseca, 2019). Essas práticas não apenas promovem a eficiência administrativa, mas também fortalecem a confiança da sociedade nas instituições públicas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A governança pública no Brasil é um campo em evolução, essencial para garantir uma administração pública que responda de forma eficiente, transparente e ética às necessidades da sociedade. Este estudo permitiu compreender que, apesar

de avanços inovadores, como a adoção de modelos mais participativos e colaborativos, o Brasil ainda enfrenta desafios consideráveis. Esses desafios vão desde entraves históricos, como a burocracia excessiva e a falta de integração entre diferentes esferas de governo, até questões mais contemporâneas, como a incorporação de novas tecnologias e o fortalecimento da governança digital.

Por meio da revisão bibliográfica realizada, foi possível identificar que a implementação de boas práticas de governança pública depende, sobretudo, de uma abordagem integrada que promova a participação social, a eficiência administrativa e o fortalecimento dos mecanismos de controle interno e externo. Além disso, as transformações sociais e econômicas impedem que o setor público se adapte continuamente para atender às expectativas da população e promover políticas públicas mais inclusivas e eficazes.

As contribuições deste trabalho reforçam a importância de aprofundar o estudo sobre governança no contexto brasileiro, especialmente com foco na administração pública federal. Mais do que um tema de estudo acadêmico, a governança pública é uma ferramenta indispensável para alcançar uma gestão pública mais sustentável, confiável e controlada aos princípios de transparência e equidade.

Como limitação, destaca-se que o presente estudo, por se tratar de um ensaio teórico, não realiza análise empírica da governança pública em órgãos ou instituições específicas, o que restringe a possibilidade de generalização prática dos resultados. Assim, recomenda-se que pesquisas futuras adotem abordagens empíricas, como estudos de caso ou pesquisas quantitativas, a fim de verificar a aplicabilidade dos modelos de governança no contexto da administração pública brasileira. Além disso, investigações comparativas entre diferentes esferas de governo e entre o Brasil e outros países poderiam ampliar a compreensão sobre os fatores que favorecem ou dificultam a implementação de práticas de governança pública eficazes.

REFERÊNCIAS

ABRUCIO, Fernando Luiz; PEDROTI, Paula; PÓ, Marcos. **A formação da burocracia brasileira: o papel das reformas administrativas**. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2010.

ÁLVARES, E.; GIACOMETTI, C.; GUSSO, E. **Governança corporativa: um modelo brasileiro**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. Disponível em:

<https://www.fdc.org.br/conhecimento/publicacoes/livro-16170>. Acesso em: 15 set 2025.

BARZELAY, Michael. **Rompendo a burocracia: uma nova visão para a gestão no governo**. University of California Press, 1992.

BEZERRA, A. **Governança Pública: Teoria e Prática**. São Paulo: Editora Pública, 2018.

BRESSER-PEREIRA, L. Reforma do Estado e Administração Pública. **Revista de Administração Pública**, v. 4, 1997.

BRASIL. **Decreto nº 6.021, de 22 de Janeiro de 2007**. Cria a Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União, e dá outras exceções. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos, 2007. Disponível em: <https://rubi.casaruibarbosa.gov.br/handle/20.500.11997/1651> Acesso em: 20 ago. 2025.

BRASIL. **Tribunal de Contas da União**. Governança pública: referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades de administração pública e ações indutoras de melhoria. Brasília: TCU, Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, 2014.

BRASIL, **DECRETO Nº 9.203, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017**. Controladoria-Geral da União que Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Disponível em: <https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/campanhas/integridade-publica/governanca>.

BRASIL. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. **Modelo de governança e gestão pública**. 2023. Secretaria de Gestão e Inovação. Diretoria de Transferências e Parcerias da União. Disponível em: https://www.gov.br/transferegov/pt-br/manuais/gestao/gestao/modelo-de-governanca-e-da-gestao-publica-gestaopublicagov-br-2_0.pdf. Acesso em: 11 set. 2025.

BUTA, BO; TEIXEIRA, MAC. **Governança pública em três dimensões: conceitual, mensural e democrática**. Organizações & Sociedade, v. 94, pág. 370–395, atrás. 2020.

CAMPOS, A. **Governança em Foco: Teorias e Aplicações**. Belo Horizonte: Editora Acadêmica, 2017.

CARVALHO, P. **Tecnologias para a Gestão Pública no Século XXI**. São Paulo: Editora Digital, 2020.

CRUZ, Cláudia Ferreira da; SILVA, Luciana Leite da; SANTOS, Wagner dos. Governança no setor público: uma análise das práticas em órgãos da administração pública federal. **Revista de Administração Pública**, v. 55, n. 1, p. 27-46, 2021.

FONSECA, G. **Parcerias Público-Privadas e Orçamento Participativo no Brasil**. Florianópolis: Editora UFSC, 2019.

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: Apostila UEC, 2002.

GIL, A.C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GUEDES, Danilo Rodrigues; DA SILVA JÚNIOR, Agnello Rufino. Governança Pública no Brasil: estado da arte dos estudos publicados de 2009 a 2019. **Revista Controladoria e Gestão**, v. 1, pág. 370-387, 2021.

KETTL, Donald F. **The Transformation of Governance: Public Administration for Twenty-First Century America**. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2015.

KISSLER, L., & Heidemann, Francisco G. (2006). Governança pública: novo modelo regulatório para as relações entre Estado, mercado e sociedade? **Rev. Adm. Pública**, 40(3), 479-499, maio/jun.

HOOD, Christopher. **A “nova gestão pública” na década de 1980**: variações sobre um tema. *Contabilidade, Organizações e Sociedade*, v. 20, n. 2/3, p. 93-109, 1995.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA (IBGC). **Código das melhores práticas de governança corporativa**. 5. ed. São Paulo: IBGC, 2015.

LINDSAY, C.; BOND, S. A. 'nova governança pública' e os serviços de empregabilidade em uma era de crise: desafios para organizações do terceiro setor na Escócia. **Administração Pública**, v. 92, n. 1, p. 192-207, mar. 2014.

MATIAS-PEREIRA, J. **Administração Pública no Brasil: Perspectivas e desafios**. Brasília: Editora Universitária, 2019.

MATIAS-PEREIRA, José. **Governança no setor público**. São Paulo: Atlas, 2014.

MATIAS-PEREIRA, José. **Curso de Administração Pública: foco nas instituições e ações governamentais**. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MAXIMIANO, A. **Administração Geral e Pública**. São Paulo: Editora Atlas, 2020.

MENEGHETTI, Francis Kanashiro. O que é um ensaio teórico? **Revista de Administração Contemporânea**, v. 15, n. 2, p. 320-332, 2011.

MONTEIRO, Renato Pereira; HAMMES, Priscila. **Governança Corporativa no Setor Público: estudo de seus princípios para alcance da eficácia na Gestão Pública**. *RAGC*, v. 4, 2014.

MORAES, Marcelo Viana Estevão de. Encarando os desafios da governança pública no Brasil do século XXI. *Bahia. Análise & Dados*, Salvador, v. 1, pág. 67-81, abr./jun. 2009. Disponível em: <https://rubi.casaruibarbosa.gov.br/handle/20.500.11997/1651>. Acesso

OLIVEIRA, M. **Gestão Pública e Desigualdade no Brasil**. Rio de Janeiro: Editora Social, 2020.

SALM, J.; MENEGASSI, R. **Governança Pública e Redes de Gestão**. Porto Alegre: Editora Sul, 2018.

SILVA, T. **Controle Interno e Transparência Pública**. Brasília: Editora Pública, 2021.